

NOSSIMMETRIK KRIPTOTIZIMLARNING TADQIQI

Xolbekov Umarali Zokir o'g'li

Jizzax politexnika instituti "ICHJA va B" kafedrası, assistenti

umaralixolbekov@gmail.com

Annotatsiya: Har bir aloqa tomoni bajaradigan amallarni bu kungi davrimizning Kumush va Otabeklari orasidagi elektron maktublar almashish va ularga nisbatan tajovuzkor shaxs Hamid timsolida namoyish qilamiz. Nosimmetrik Kriptotizimda axborot almashish jarayoni ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Simmetrik kriptotizim, Otabek va Kumush, butun son, shaxsiy maxfiy kalit, M moduli, Bryus Shnayer tizimi, amaliy kriptografiya, protokollar, algoritmlar, dastlabki matn, ekvivalent uzunliklar.

Аннотация: Мы покажем действия, совершаемые каждой стороной общения в образе агрессивного человека Хамида, обменивающегося электронными письмами между Кумушем и Отабеками нашего времени. Процесс обмена информацией был разработан в Симметричной Криптосистеме.

Ключевые слова: Симметричная криптосистема, Отабек и Сильвер, целое число, закрытый секретный ключ, M -модуль, система Брюса Шнайера, прикладная криптография, протоколы, алгоритмы, открытый текст, эквивалентные длины.

Annotation: We will show the actions performed by each side of communication in the form of Hamid, an aggressive person, exchanging e-mails between Kumush and Otabeks of our time. Information exchange process was developed in Symmetric Cryptosystem.

Key words: Symmetric cryptosystem, Otabek and Silver, integer, private secret key, M -module, Bruce Schneier system, applied cryptography, protocols, algorithms, plain text, equivalent lengths.

Kirish.

Faraz qilaylikki, Otabek va Kumush simmetrik kriptotizimdan foydalanish uchun o'zaro maxfiy kalit belgilab olamiz. Buning uchun ulardan biri biror katta tub son M

ni va 1 bilan $M-1$ orasidan butun son g ni tanlab himoyalangan aloqa kanali (masalan, telefon) orqali ikkinchilariga bildirib kelishib oladilar. Soʻngra ikkovlari ham 1 bilan $M-1$ orasidan alohida ixtiyoriy butun sonlarni tanlab uni oʻzlarining shaxsiy maxfiy kalitlari deb belgilaydilar va uni hech kimsaga (bir birlariga ham) bildirmaydilar. Faraz qilaylikki, Otabekning shaxsiy maxfiy kaliti o , Kumushning shaxsiy maxfiy kaliti esa k boʻlsin.

Bu shaxsiy maxfiy kalitlar oʻzaro maxfiy (ikkovlaridan boshqa hech kim bilmaydigan) kalitni hosil qilishda qatnashadigan kalitlardir. Otabek oʻz shaxsiy oshkora kaliti E_{ota} ni, Kumush oʻz shaxsiy oshkora kaliti E_{kum} ni hosil qilish uchun g sonini M modul boʻyicha oʻz shaxsiy maxfiy kalitlariga teng boʻlgan darajaga ohirishlari kifoya. Ular oʻz shaxsiy oshkora kalitlarini bir-birlariga va boshqalarga ham ochiq aloqa kanali orqali maʼlum qilganlaridan soʻng oʻzaro maxfiy kalitni hisoblab topishlari mumkin boʻladi.

Shaxsiy oshkora kalitlar, M moduli va g asos Xomidga ham maʼlum. Lekin, u shaxsiy maxfiy kalitlardan bexabar bulgani uchun Otabek va Kumushlarning oʻzaro maxfiy kalitlarini bila olmaydi. Chunki, buning uchun yo Otabekning yo Kumushning shaxsiy maxfiy kalitini bilish zarur. Uni bilish uchun g asosda m moduli boʻyicha oshkora kalitning diskret logarifmini hisoblab topish zarur.

M soni 2^{512} chi darajasiga teng songa yaqin son boʻlsa va u “puxta tub son” (yaʼni, undan bitta kam sonni yarmisi ham tub son) boʻlsa diskret logarifmni hisoblashda ishlatiladigan koʻpaytuv amallarining (M moduli buyicha) soni 2^{256} darjasiga yaqin boʻladi.

Koʻrib oʻtilgan bir tomonlama hisoblanadigan funktsiya asosiga qurilgan shaxsiy oshkora va maxfiy kalitlar, xabarlarini bevosita shifrlash va shifrnı yechish muammosinigina emas, balki xabar (umuman, har qanday axborot)larnı simmetrik kriptotizimlarda shifrlashda va shifr ochishda foydalaniladigan oʻzaro maxfiy kalitlarnı ochiq aloqa kanalidan foydalanib taʼminlash muammosini echib beradi.

Faraz qilaylikki, Otabek Kumushga nosimmetrik kriptotizimdan foydalanib pinhona maktub yoʻllamoqchi. Ular orasida aloqa boshlanguncha Kumush oʻz oshkora kaliti nusxasini Otabekka va boshqalarga maʼlum qilgan.

Otabek Kumushga m maktubini yozib, uni Kumushning oshkora kaliti E bilan shifrlaydi (1-rasm). Natijada m maktubi shifrlangan matn S ga aylanadi. Soʻngra Otabek shifrlangan maktubni elektron pochta orqali Kumushga joʻnatadi.

Xat Kumushning oshkora kaliti bilan shifrlangan boʻlgani uchun uni Kumush oʻz maxfiy kaliti D bilan bemalol oʻqiy oladi.

Yaʼni shifrlangan matn s Kumushning maxfiy kaliti D bilan dastlabki matn m ga aylantiriladi.

1-rasm. Nosimmetrik Kriptotizimda axborot almashish jarayoni

Aloqa kanali himoyalangan bo‘lgani uchun bu maktub Homidning qo‘liga ham tushishi mumkin. Lekin Homidda Kumushning maxfiy kaliti bo‘lmagani uchun u xatning mazmunini bala olmaydiva xatni o‘zgartirib qo‘ya olmaydi. Iomidning qo‘lidan maktubni yo‘q qilib yuborish va yoki Kumushga uning oshkora kalitidan foydalanib Otabek nomidan shifrlangan yangi qalbaki maktub yo‘llash keladi. Hamid maktub mazmunini bilmay turib Otabek nomidan shifrlangan maktub jo‘natsa, buning qalbaki ekanligi Kumushga darhol oshkora bo‘lmasligi mumkin.

Chunki, xat Kumushning oshkora kaliti bilan shifrlangan bo‘lgani uchun uni Kumush o‘z maxfiy kaliti bilan ochib o‘qiydi. Bu xatning chindan ham otabekdan ekaniga ishonch hosil qilish uchun bu erda autentifikatsiya muammosini (Otabekning raqamli imzosini tekshirish orqali) hal qilish lozim bo‘ladi. Bu muammoni yechishda raqamli imzo qo‘yish uchun shaxsiy mahfiy kalitdan, imzoni tekshirish uchun shaxsning oshkora kalitidan foydalaniladi.

Barcha nosimmetrik kriptotizimlarni kriptotaxlil qilish asosan kalitlarni bir boshdan ko‘rib chiqish asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun ularning simmetrik kriptotizimlarga teng bardoshlilikini ta‘minlash maqsadida ancha uzun (bitlar soni bo‘yicha) kalitlardan foydalaniladi. Bryus Shnayer o‘zining “Amaliy kriptografiya: Si da protokollar, algoritmlar va dastlabki matn” kitobida kalitlarning ekvivalent uzunliklari uchun quyidagi raqamlarni keltiradi.

Bunda kalitni qanday hosil qilish, aloqa qatnashchilariga bu kalitni maxfiyligi saqlangan holda etkazish, va umuman, ishtirokchilar orasida kalit uzatilgunga qadar

xavfsiz aloqa kanalini xosil qilish asosiy muammo bo'lib turadi. Bunda yana boshqa bir muammo-autentifikatsiya muammosi ham ko'ndalang bo'ladi. Chunki:

-dastlabki matn xabar shifrlash kalitiga ega bo'lgan kimsa tomonidan shifrlanadi. Bu kimsa kalitning haqiqiy egasi bo'lishi ham, begona (mabodo kriptotizimning siri ochilgan bo'lsa)bo'lishi ham mumkin.

Bu muammolarni turli kriptotizimlar turlicha hal qilib beradi.

Foydalanuvchilar soni kam bo'lganda simmetrik kriptotizimdan foydalanish qulay. Lekin foydalanuvchilar ko'p bo'lib ular butun dunyo bo'ylab tarqalgan bo'lishsa kalit taqsimlash katta muammoga aylanadi. Har bir kishi bunday tarmoqda har bir boshqa kishi bilan axborot almashishi uchun alohida maxfiy kalitga ega bo'lishi kerak.

Masalan, 1000 foydalanuvchiga ega bo'lgan tizim taxminan 500,000 kalit bo'lishini va shuncha almashuv jarayonini amalga oshirishni va shuncha kalitni maxfiy saqlashni talab etadi.

Nosimmetrik-kalitli kriptotizimlarda tarmoqdan foydalanuvchining har biri o'zining yagona maxfiy kalitiga ega. izing va boshkalarning oshkora kalitlarini sir saqlashga hojat yuq. Masalan, 1000 foydalanuvchisi bo'lgan tarmoqda har bir foydalanuvchi bittadan oshkora va bittadan maxfiy kalitga ega bo'lishi kifoya. Ya'ni bunda, simmetrik kalitli tizimdagi 500,000 kalit o'rniga hammasi bo'lib 2000 kalit bo'lishi etarli.

Simmetrik kalitli tizimlar nosimmetrik tizimlarga nisbatan tez ishlashlari tufayli, katta hajmdagi axborotlarni shifrlashda nosimmetrik tizimli kriptotizimlar ular bilan raqobotlasha olmaydilar.

Ochiq kalitli kriptotizimlarni kichik qurilmalarda amalga oshirish mumkin emas, deyiladi, ammo bu noto'ri. Assimetrik shifrlash ajoyib texnologiya, undan ko'p va turli maqsadlarda foydalanish mumkin.

Uzatilayotgan ochiq ma'lumot ko'rinishini almashtirish muammosi aloqa tarmog'ida foydalanuvchilari o'rtasida echilishi kerak bo'lgan masalaning bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni - malumotlar almashuvi amalga oshirilganda uzatilayotgan va qabul qilib olinayotgan malumotlarning hamda foydalanuvchilarning haqiqiylikiga ishonch hosil qilish.

Bu keltirilgan muammoni yechish uchun quyidagilarni:

-o'zaro muomalaga kirishib malumot almashinuvchi tomonlarning bir-birlariga zarar keltirish yoki aldash maqsadida qasddan qiladigan har-qanday hatti harakatlarini qayd qilishni va oldini olishni;

Nosimmetrik algoritmlarning simmetrik algoritmlardan afzalligi ularda kalitni almashish uchun ximoyalangan kanal zarur emasligida namoyon bo'ladi.

Simmetrik kriptografiyada kalit 2 tomon uchun ham sir saqlanadi, nosimmetrik kriptotizimda esa faqat bitta kalit maxfiy saqlanadi.

Simmetrik shifrlashda ma'lumotni xar bitta jo'natgandan keyin almashtirib turilishi shart, nosimmetrik shifrlashda esa (E,D) juftliklarni biroz vaqtgacha o'zgartirmay ishlatsa bo'ladi.

Katta tarmoqli tizimlarda nosimmetrik kriptotizim kalitlari simmetrikka qaraganda kam.

Shu bilan birga quyidagi kamchiliklarga ega:

Simmetrik algoritmlarda nosimmetrikka qaraganda ma'lumotga o'zgartirish kiritish oson.

Ma'lumot ishonchli shifrlansada, jo'natuvchi va qabul qiluvchi orasida xabar almashinadi.

[Nosimmetrik algoritmlarda simmetrikka nisbatan uzun kalitlar ishlatiladi.](#) Quyida algoritmlarni bir biriga teng keluvchi o'xshash kalitlar jadvali keltirilgan:

1-jadval.

Simmetrik kalit uzunligi, bit	Nosimmetrik kalit uzunligi, bit
56	384
64	512
80	768
112	1792
128	2304

Nosimmetrik algoritmda shifrlash va dastlabki matnga o'girish simmetrikka qaraganda 2-3 baravar sekin kechadi.

Xulosa: Umuman olganda nosimmetrik kriptotizim xisoblash uchun ko'proq xisoblash resurslari talab qiladi shuning uchun amalda bu tizim bilan birgalikda boshqa, simmetrik tizimni ham qo'shgan holda ishlatiladi va tizim simmetrik kalit uzunligi, bitlarda xisoblash amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Akbarov D.E. Axborot xavfsizligini ta'minlashning kriptografik usullari va ularning qo'llanishlari. Toshkent. "O'zbekiston markasi", 2009. - 432 b.
2. O'z DSt 1092:2009 «Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish jarayonlari».
5. Брюс Шнаер. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке СИ - Москва: ТРИУМФ, 2002.
6. Xasanov X.P. Takomillashgan diamatritsalar algebralari va parametrli algebra asosida kriptotizimlar yaratish usullari va algoritmlari. - Toshkent, 2008. 208 b.